

ISSN (o): 3030-3362

Nº 5 (14)

27.04.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

SJIF 2024
5.3

CERTIFICATE
Nº 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

[SJIF-2024: 5.3](#)

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](#)

 +99893-343-13-14

 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

МОРФОСТРУКТУРНАЯ КАРТИНА ГИАЛИНОВОГО ХРЯЩА КОСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА В НОРМЕ

Мамасаидов Жамолдин Тургунбоевич

Сентрал Азиян Медикал Университет (город Фергана), д.м.н.

Жахонгир Шухратович Юсупов

Сентрал Азиян Медикал Университет (город Фергана), научный соискатель

Ахроридин Захридинович Исмаилов

Сентрал Азиян Медикал Университет (город Фергана), Старший преподаватель

Аннотация: В последние годы в связи с ростом травматологической и дегенеративной патологии гиалинового хряща коленного сустава особую актуальность приобретает изучение общебиологических закономерностей его регенерации (Поляков В.Ю., 1997. Никитин В. В с соавт. 1999; Трачук А.П. с соавт., 2000; Labs K. et al. 1998; Alfredson H et al 1999; Angerman P. et all. 2002).

Известно, что спонтанное восстановление полнослойных повреждений суставного хряща не полноценно в морфофункциональном отношении осуществляется преимущественно за счёт кратковременной пролиферативной и синтетической активности хондроцитов (Лаврищева Г.И., с соавт. 1996г.; Mandelbaum B. et al. 1998; Wei Xet et all 1999; Athanasion K. A. et. all, 2001)

Ключевые слова: Морфоструктурная картина, гиалиновый хрящ, коленный сустав

MORPHOSTRUCTURAL PICTURE OF HYALINE CARTILAGE OF THE KNEE JOINT BONE IS NORMAL

Mamasaidov Zhamoldin Turgunboevich

Central Asian Medical University (Fergana city), Doctor of Medical Sciences

Jakhongir Shukhratovich Yusupov

Central Asian Medical University (Fergana city), scientific candidate

Akhroridin Zakhridinovich Ismailov

Central Asian Medical University (Fergana city), Senior Lecturer

Annotation: In recent years, due to the increase in traumatic and degenerative pathology of hyaline cartilage of the knee joint, the study of general biological patterns of its regeneration has become particularly relevant (Polyakov V.Yu., 1997; Nikitin V.V et al. 1999; Trachuk A.P. et al., 2000; Labs K. et al. 1998; Alfredson H et al. 1999; Angerman P. et al. all. 2002).

It is known that spontaneous restoration of full-thickness damage to articular cartilage is not fully morphofunctionally carried out mainly due to the short-term proproliferative and synthetic activity of chondrocytes (Lavrishcheva G.I., et al. 1996; Mandelbaum B. et al. 1998; Wei Xet et all 1999; Athanasion K. A. et. all, 2001)

Key words: Morphostructural picture, hyaline cartilage, knee joint

Введение. Сложное строение колена обуславливает человеком ротационных, сгибательно-разгибательных и минимальных боковых движений, содействует правильному перераспределению веса тела на стопы. Под влиянием значительных нагрузок сустав часто подвергается повреждениям. Наличие базовых знаний по его структуре и биомеханике поможет вовремя распознать симптомы развивающийся заболеваний (Павлова В.Н., Павлов Г.Г., Шостак Н.А., 2011.)

Основными звеньями образующими коленный сустав, являются надколенник, эпифизы длинных костей (бедренный и большеберцовый).

В перечне добавочных структур:

-связки, мениски, образования синовиальной оболочки. Среди последних – сумки, складки (в том числе жировые). Слаженно работающие вспомогательные составляющие обеспечивают необходимые прерывистому соединению подвижность, амортизацию.

Исследование здоровых элементов методом ощупывания не вызывает неприятных ощущений. Появление дискомфорта при проведении манипуляции – симптом развития болезни.

В структуру колена входит надколенник, имеющий форму вогнутого изнутри и незначительно выпуклого с наружи треугольника

со скругленными углами. В перечне функции коленной чашечки:

1. Предохранение прерывистого сочленения от травм .
2. Увеличение усилий, создаваемых четырех главой мышцей бедра при разгибании ноги .
3. Защита поверхностей трубчатых костей от смещении в стороны.

По своей структуре коленный сустав представляет сложную схему, особое место в которой занимает разновидность соединительной ткани - хрящи.

Образования выполняют несколько важных функций. В их перечне:

- амортизация ударных нагрузок.
- защита структур сочленения от истирания, деформации;
- обеспечение стабильности и правильной работы полостного соединения.

Гиалиновые хрящи. Описываемые элементы покрывают утолщения костных эпифизов. Визуально они напоминают матовое стекло: состоят из крупных овальных клеток – хондроцитов. Последние находятся (группами, изолированно), в лакунах хрящевого матрикса – особого межклеточного вещества, компонентами которого является

коллаген, гликопротеины, эластин, протеогликаны и белки неколлагенового происхождения.

Формирования подвержены повреждениям - механическим, патологическим.

О развитии заболеваний свидетельствует появление щелчков, хруста, болей при ходьбе.

Цель исследования. Известно, что особенности строения и биомеханики суставов у людей отражаются на структурной организации и физико-механических свойствах гиалинового хряща (Crum et al., 2003).

Задачи исследования. В данное время в литературе отсутствует обоснование использования коленного сустава для изучения морфоструктуры гиалинового хряща, что актуально при экстраполяции экспериментальных данных в клинику.

Материалы и методы исследования.

Взятие биоптата при артроскопических исследований у 18 практически здоровых людей.

Взятие биоптата из суставной поверхности хряща коленного сустава во время обследования.

Результаты исследования. Гиалиновый хрящ коленного сустава является важным структурным элементом. Оно напоминает матовое стекло, состоит из крупных овальных клеток хондроцитов. Хондроциты располагаются группами и изолированно. В состав хрящевого матрикса

входит: коллаген, гликопротеины, эластин и белки неколлагенового происхождения.

Выводы:

1) Гиалиновый хрящ коленного сустава человека представляет собой сложный морфофункциональный комплекс обеспечивающий оптимальное

биомеханическое взаимодействие суставных поверхностей надколенника, бедренной и большеберцовой кости.

2) Коленный сустав человека морфологические и физико-механические характеристики и может быть использован в качестве экспериментальной модели для изучения общегистоморфологических закономерностей при травматических повреждениях коленного сустава.

3) Восстановление полнослойных повреждений гиалинового хряща в коленном суставе после субхондральной туннелизации, абразии и

формиру-вания микропереломов происходит преимущественно волокнистой соединительной тканью и тонковолокнистым хрящом.

4)Полученные данные дополняют современные представления сравнительной и функциональной анатомии о строении и физико-механических свойствах гиалинового хряща коленного сустава.

Использованная литература.

1. Комарова Е.Б. Изменение синовиальной оболочки у больных ревматоидным артритом при артроскопии. Научно-практическая ревматология. 2017;55(3):241-244.
2. Павлов В.П. Консервативная ревмаортопедия: ревматоидный артрит. 2005; 13-17 стр.
3. Павлова В.Н., Павлов Г.Г., Шостак Н.А., Слущкий Л.И., Сустав: морфология, клиника, диагностика, лечение, МИА, 2011.
4. Бегларян А.Г. , 1963; Павлова В.Н., 1980 ; Ваганова В.Ш.,2002;
5. Вагапова В.Ш. Руководство по гистологии. -СПб., 2001.
6. Vagarova V.SH. Development of microcirculatory bed of the knee joint Synovial membrane II Ital.J.of Anat. and Embriol.-1999/-Vol104.Suppl.1.-P.732.

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 05 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 05 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 05 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 05 2024	Vol. 02. Iss. 05 2024	Том 02. Вып. 05 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.